

TALABALARDA SPORT VA SALOMATLIK IMMUNITETINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY ASOSLARI

Shohruh Abdujalol o‘g‘li Qayumov

p.f.f.d.(PhD), dotsent - Jizzax davlat pedagogika universiteti doktorant

Shohruh_Qayumov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336696>

***Annotatsiya.** Butun jahon uzluksiz ta‘limi mazmunida bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini sport musobaqalariga tayyorlashga oid bilim va tajribalarini jismoniy madaniyat mazmunini ommaviy axborot vositalari orqali boyitib borish, sohaga oid bilimlarni tarkib toptirish mexanizmlarini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayonida talabalarining sport musobaqalarini zamonaviy shakllarda tashkil etish pirovardda axoli o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini yanada yaxshilash, jamiyatda insoniyat ongida sog‘lomoashtirish, ijobiy tushuncha, dunyoqarashni barpo etish bo‘yicha jahon andozalari asosida rivojlantirish shakl, usul va vositalarini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, mazkur pedagogik muammo yechimiga jarayonni zamonaviy ta‘lim texnologiyalari asosida tashkil qilish, yoshlarni jismoniy rivojlantirish muammolarga oid materiallarni takomillashtirish, ta‘lim jarayonida talabalar ning sport musobaqalarini tashkil etishning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** sog‘lom turmush tarzi, innovatsiya, talaba, sport, immunitet, rivojlantirish, pedagogika, strategiya, olimpiada, mehnat, tabiat.*

Jismoniy tarbiyadan davlat ta‘lim standartida talabalar egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarga qo‘yiladigan davlat talablarida shaxsiy gegiena, kun tartibi, ovqatlanish gigienasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Bunda shaxsning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda qat‘iy gigienik bilimlarni rivojlantirishga ham e‘tibor berilgan.

Ammo mazkur fan bo‘yicha davlat ta‘lim standartida talabalarining jismoniy tarbiyaga oid bilimlariga doir ko‘rsatmalar, atrof-muhitga munosabati, o‘zining jismoniy ishi vaqtida tabiatga, yon atrofiga keltirishi mumkin bo‘lgan zararlari to‘g‘risida kerakli fikrlar, ko‘rsatmalar berilmagan.

Vaholanki, ekologiyadan davlat ta‘lim standartida talabalar egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarga qo‘yilgan talablarida: tabiatshunoslik, ona tili, o‘qish, mehnat, tasviriy san‘at, jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi ekologiyaga oid tushunchalarga alohida urg‘u beriladi. Unda atrof-muhitni himoya qilish va inson ekologiyasiga oid bilimlarning egallanishiga katta e‘tibor qaratilgan. Bunda shaxsning faqat jismoniy holatidagi mo‘tadillik va barqarorlik emas, balki ekologik ma‘naviyati, tabiat, atrof-muhit, boshqa kishilar bilan ahloqiy munosabatlariga ham e‘tibor qaratilgan.

Jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni jismoniy tarbiyaning turli o‘quv materiallari mazmuniga singdirilishini taqozo qiladigan jismoniy tarbiyadan davlat ta‘lim standartida keng mazmunda yoritilishini hisobga olish kerak. Jismoniy tarbiyaga oid bilim sifatini ta‘minlashda metodik ishlar ko‘lamini kengaytirish, o‘quv dasturi va darsliklar mazmunini jismoniy tarbiyaga oidga oid ma‘lumotlar bilan boyitish, mazkur yo‘nalishda tayyorlangan ilmiy ishlar, o‘qituvchilar uchun metodik ishlanma va tavsiyalarning keng yo‘lga qo‘yilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Talabalarni jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini rivojlantirishga doir ilmiy-metodik jurnallar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, olimlar turli yoshdagi talabalarga jismoniy tarbiyaga oid fikr mulohazalar rossiyalik pedagog olim Krutova Vera Yurievnaning “OTMgacha yoshdagi bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari” deb nomlangan dissertatsiyasida inson salomatligining asosi sifatida irsiy omillar, atrof-muhit sharoitlari, ekologiya, sog'liqni saqlash tizimi faoliyati, insonning o'ziga, sog'lom turmush tarziga bog'liqligi bilan bir qatorda ta'lim va rivojlanishning birligi hamda ta'lim-tarbiyaning ahamiyati to'g'risida yetarlicha fikr mulohazalar yuritgan.

Ammo mazkur fan bo'yicha davlat ta'lim standartida talabalarning jismoniy tarbiyaga oid bilimlariga doir ko'rsatmalar, atrof-muhitga munosabati, o'zining jismoniy ishi vaqtida tabiatga, yon atrofiga keltirishi mumkin bo'lgan zararlari to'g'risida kerakli fikrlar, ko'rsatmalar berilmagan.

Vaholanki, ekologiyadan davlat ta'lim standartida talabalar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yilgan talablarida: tabiatshunoslik, ona tili, o'qish, mehnat, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya yo'nalishidagi ekologiyaga oid tushunchalarga alohida urg'u beriladi. Unda atrof-muhitni himoya qilish va inson ekologiyasiga oid bilimlarning egallanishiga katta e'tibor qaratilgan. Bunda shaxsning faqat jismoniy holatidagi mo'tadillik va barqarorlik emas, balki ekologik ma'naviyati, tabiat, atrof-muhit, boshqa kishilar bilan ahloqiy munosabatlariga ham e'tibor qaratilgan.

Jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni jismoniy tarbiyaning turli o'quv materiallari mazmuniga singdirilishini taqozo qiladigan jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida keng mazmunda yoritilishini hisobga olish kerak. Jismoniy tarbiyaga oid bilim sifatini ta'minlashda metodik ishlar ko'lamini kengaytirish, o'quv dasturi va darsliklar mazmunini jismoniy tarbiyaga oidga oid ma'lumotlar bilan boyitish, mazkur yo'nalishda tayyorlangan ilmiy ishlar, o'qituvchilar uchun metodik ishlanma va tavsiyalarning keng yo'lga qo'yilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Talabalarni jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini rivojlantirishga doir ilmiy-metodik jurnallar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, olimlar turli yoshdagi talabalarga jismoniy tarbiyaga oid fikr mulohazalar rossiyalik pedagog olim Krutova Vera Yurievnaning “OTMgacha yoshdagi bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari” deb nomlangan dissertatsiyasida inson salomatligining asosi sifatida irsiy omillar, atrof-muhit sharoitlari, ekologiya, sog'liqni saqlash tizimi faoliyati, insonning o'ziga, sog'lom turmush tarziga bog'liqligi bilan bir qatorda ta'lim va rivojlanishning birligi hamda ta'lim-tarbiyaning ahamiyati to'g'risida yetarlicha fikr mulohazalar yuritgan.

OTMtalabalariga jismoniy tarbiya fanidan ta'lim berish muammolariga chet el olimlari ham o'z e'tiborlarini qaratishgan.

Talabalarni jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini rivojlantirish muammosiga oid manbalar mazmunini o'rganish va tahlil qilish natijasi shuni ko'rsatdiki, bu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Biroq, innovatsion tizimlar asosida talabalarda sport va salomatlik immunitetini rivojlantirish nazariyasi va amaliyotiga oid ishlarni tadqiq qilish e'tibordan chetda qolgan. Shuningdek jismoniy tarbiya darslari va darsdan tashqari sport ishlari, o'zi va yon atrofdagi kishilarning salomatligini saqlash mas'uliyatini shakllantirish muammosi o'z yechimini topmagan.

Oliy o'quv yurtlarining ta'lim va tarbiya jarayonida mustaqil, tashabbuskor, ijodiy va sog'lom shaxs sifatlarini shakllantirish muxitini yaratish davlat dasturlarining ustuvor vazifalari qatorida o'rin olgan.

Xususan dunyoda kechayotgan globallashuv davrining ekologik, iqtisodiy va axborot oqimi ta'sirida o'zgarayotgan talabning hayoti o'zining favqulodda va sinovli vaziyatlari sababli ko'pincha stress, asabiy taranglik xolatlarini boshdan kechiradi.

Talabalar bilan xayotning dastlabki 25 yilida to'plangan jismoniy imkoniyatlarning doimiy ravishda saqlanib turilishi kerakligi va bu yoshdagi salomatlik zaxiralarini maqsadli sarflash, jismoniy saloxiyatini yetarlicha yuqori darajada saqlab borish, boshqarish va nazorat qilishga mas'uliyatsiz munosabat asoratlari to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish talab etiladi.

O'rganilgan manbalarga asoslanib aytish joizkim, talabalar organizmida yuz berayotgan turli funksional (adaptiv) buzilishlar, moslashuv mexanizmlarining zuriqish xolatlarini tadqiq etish nafaqat tibbiy-biologik balki, o'z yechimini kutayotgan pedagogik muammo bulib xisoblanadi va zamonaviy axborot texnologik ta'limni amalda qo'llashni taqozo etadi.

OTMtalabalariga jismoniy tarbiya fanidan ta'lim berish muammolariga chet el olimlari ham o'z e'tiborlarini qaratishgan.

Talabalarni jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini rivojlantirish muammosiga oid manbalar mazmunini o'rganish va tahlil qilish natijasi shuni ko'rsatdiki, bu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Biroq, innovatsion tizimlar asosida talabalarda sport va salomatlik immunitetini rivojlantirish nazariyasi va amaliyotiga oid ishlarni tadqiq qilish e'tibordan chetda qolgan. Shuningdek jismoniy tarbiya darslari va darsdan tashqari sport ishlari, o'zi va yon atrofdagi kishilarning salomatligini saqlash mas'uliyatini shakllantirish muammosi o'z yechimini topmagan.

Oliy o'quv yurtlarining ta'lim va tarbiya jarayonida mustaqil, tashabbuskor, ijodiy va sog'lom shaxs sifatlarini shakllantirish muxitini yaratish davlat dasturlarining ustuvor vazifalari qatorida o'rin olgan.

Xususan dunyoda kechayotgan globallashuv davrining ekologik, iqtisodiy va axborot oqimi ta'sirida o'zgarayotgan talabning hayoti o'zining favqulodda va sinovli vaziyatlari sababli ko'pincha stress, asabiy taranglik xolatlarini boshdan kechiradi.

Talabalar bilan xayotning dastlabki 25 yilida to'plangan jismoniy imkoniyatlarning doimiy ravishda saqlanib turilishi kerakligi va bu yoshdagi salomatlik zaxiralarini maqsadli sarflash, jismoniy saloxiyatini yetarlicha yuqori darajada saqlab borish, boshqarish va nazorat qilishga mas'uliyatsiz munosabat asoratlari to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish talab etiladi.

O'rganilgan manbalarga asoslanib aytish joizkim, talabalar organizmida yuz berayotgan turli funksional (adaptiv) buzilishlar, moslashuv mexanizmlarining zuriqish xolatlarini tadqiq etish nafaqat tibbiy-biologik balki, o'z yechimini kutayotgan pedagogik muammo bulib xisoblanadi va zamonaviy axborot texnologik ta'limni amalda qo'llashni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori” 2015. 4-b.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni “Ta'lim to'g'risida” O'RQ-637, 2020 yil 23 sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan “2019-2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi” //lex.uz// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;

4. “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
5. Sh.M.Mirziyoevning oliy majlisga murojaatnomasi. // «Xalq so‘zi» gazetasi. 2020 yil. 25 yanvar, 19(7521)-son.
6. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019 yil 8 oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni.
7. Sh.M.Mirziyoevning “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” 2019 yil 27 avgustagi PF-5789-soni farmoni.
8. Sh.A.Qayumov “Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuvi” Monografiya. T.: Ziyochashmasi. 2023. 109 b.